

ZANJABIL (ZINGIBER OFFICINALE) O‘SIMLIGINING SHIFOBAXSLIK XUSUSIYATLARI

Xalmuratov M.A¹, Anvarova K.A²

¹DTPI dotsenti, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618086>

Anotatsiya. Zanjabil o‘simligining biologik va dorivor xususiyatlari, uni qo‘llash usullari, turli kasalliklar uchun tabiiy davo sifatida ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birga zanjabilning organizmga ko‘rsatadigan ijobiy ta‘siri haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Zanjabil, dorivor o‘simlik, immunitet, tabiiy davo, hazm qilish, gripp, o‘t pufagi, zanjabil choyi.

Abstract. The biological and medicinal properties of the ginger plant, its methods of use, and its importance as a natural remedy for various diseases are highlighted. At the same time, information is provided about the positive effects of ginger on the body.

Keywords: ginger, medicinal plant, immunity, natural remedy, digestion, flu, gallbladder, ginger tea.

Аннотация. Освещены биологические и лечебные свойства растения имбирь, способы его применения, а также его значение как натурального средства от различных заболеваний. В то же время дается информация о положительном влиянии имбиря на организм.

Ключевые слова. Имбирь, лекарственное растение, иммунитет, натуральное средство, пищеварение, грипп, желчный пузырь, имбирный чай.

Kirish. Zanjabil (*Zingiber officinale*) – bir pallalilar sinfiga, zanjabildoshlar oilasiga mansub, yo‘g‘on ildiz-poyali ko‘p yillik o‘t o‘simlik. Asosan, tropik va subtropiklarda tarqalgan. O‘simlikning vatani Janubiy Osiyo bo‘lib, hozir Xitoy va Hindiston, Indoneziya va Avstraliya, G‘arbiy Afrika, shuningdek, Yamayka va Barbados orollaridagi tropik va subtropik hududlarda o‘stiriladi. Zanjabil ilmiy tilda singabera deb atalib, sanskritchada “shoxli ildiz” degan ma‘noni anglatadi va “universal dori vositasi” sifatida keng qo‘llanadi. zanjabil yer osti tanasining hamma qismida efir moyi bor.

Qurigan ildizi xushbo‘y hidli va mazali bo‘lib, efir moyiga boy. Maydalanmagan zanjabilning xushbo‘y hidi maydalanganiga nisbatan uzoq saqlanadi. Tuyib elaklangan talqoni tabobatda jigar, yurak, me‘da xastaligini davolashda ishlatiladi (asal bilan birga choynakka damlab ichiladi). Oziq-ovqat sanoatida konditer mahsulotlari ishlab chiqarishda va pazandachilikda ba‘zi ovqatlarga (pishish oldidan) maydalangan holda ziravor sifatida solib ishlatiladi. Buyuk hakim Abu Ali Ibn Sino “Tib qonunlari” asarida ko‘plab xastaliklarni davolashda qo‘llanadigan malhamlarni tayyorlashda ular tarkibiga zanjabil qo‘shish lozim, deb yozgan. Bir qator xastaliklarni davolashda zanjabildan samarali foydalangan buyuk hakim Abu Ali ibn Sino o‘z asarida shunday yozadi: “Zanjabil eslash qobiliyatini orttiradi, bosh va yurak atrofidagi rutubatlarni ketkazadi, ovqatni yaxshi hazm qildiradi”.

Uning kimyoviy tarkibida 400 ga yaqin foydali elementlar mavjud. Ushbu ildiz o‘z tarkibida juda kerakli bo‘lgan aminokislotalar, uglevodlar, oz miqdorda yog‘, ko‘p miqdorda

sellyulozani saqlaydi. Zanjabil vitaminlarga juda boy (V-guruh vitaminlari, askorbin klotasi, tokoferol, vitamin K ni alohida ta'kidlash kerak). U o'zining tarkibida kaliy, fosfor, magniy, temir, kalsiy, rux va shu kabi boshqa mikro va makroelementlarni, efir moyini saqlaydi. Bu o'simlik ildizining kaloriyaliligi uning qay holatda ekanligiga bog'liq 100 g barra ildizning energetik qiymati 80 kkal ga teng, quritilgan holatda esa bu ko'rsatkichi deyarli 4 marta oshadi (taxminan 330 kkal/100 g ni tashkil qiladi). Zanjabilning shifobaxsh xususiyatlari keyingi bir necha o'n yilliklarda zamonaviy mutaxassislar tomonidan faol o'rganilmoqda. Tarkibida biriktiruvchi moddalar va gingerol mavjudligi unga o'ziga xos yoqimli hid berib turadi, qator foydali xossalarga egaligi ham shundan kelib chiqadi. Bugungi kunda zanjabil ko'pgina tabiiy dori-darmonlar tarkibiga kiritilib, organizmni turli illatlardan himoya qilishda va bir qancha kasalliklarga qarshi kurashda keng iste'mol qilinmoqda.

Zanjabil choyining foydalari. Mutaxassislar zanjabilli choyga biroz dolchin qo'shilsa, uning faolligi va ta'sirchanligi oshishini ta'kidlashmoqda. Bunday choy bir bo'lak zanjabil ildizi va dolchinning kichik tayoqchasidan qo'shib damlanadi. Bu yo'l bilan damlangan choy biroz o'tkir mazasi bilan organizm uchun juda foydali bo'lib, uni mustahkamlaydi (1- rasm). Zanjabil ovqat hazmini me'yorlashtiradi. Yalpiz, limono't, sandal daraxti moyi kishini bo'shashtirib, xavotirlarni tarqatadi. Ayniqsa, parhez tutgan ayollardagi asabiylikni bosib, ko'ngilni tinchlantiradi. Zanjabilli choyni muntazam ichish uning juda ko'p foydali xossalari sababidan tavsiya etiladi:

- Jigarni tozalab, undan zaharli moddalarni chiqarib yuboradi. Jigarni har yili bir-ikki marta tozalash zarur. Bu hayotiy muhim a'zo qonni filtrlab turadi va qon-tomir tizimidan zararli va zaharli moddalarni chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi. Zanjabilli choy ichilganida undagi zanjabil va dolchin birikmasi jigarni himoyalab, tozalab turadi, buning natijasida u tozalanib, yengil tortadi va o'z vazifasini faol bajarishga o'tadi.

- O't pufagini sog'lomlashtiradi. Agar o't pufagingizda tosh paydo bo'lgan bo'lsa, bu choydan muntazam ichib yuring, bu nafaqat jigaringizni himoyalashda yordam qiladi, balki shu bilan bir qatorda o't pufagingizni ham sog'lomlashtiradi.

- Organizmni ichdan qizdiradi. Bunday qaynoq choy ichilganida qizdiradi va sovuqdan himoya qiladi, shuning uchun uni sovuq va nam havoli kunlarda ichish ayniqsa yoqimli. Zanjabil organizmni qizdiruvchi ta'sirga ega, ortiqcha kaloriyaga ega bo'lgan keraksiz energiyani chiqarib yuboradi, tanada me'yordagi haroratni saqlashga yordam beradi.

1-rasm. Zanjabilli choy

- Organizmni ichdan qizdiradi. Bunday qaynoq choy ichilganida qizdiradi va sovuqdan himoya qiladi, shuning uchun uni sovuq va nam havoli kunlarda ichish ayniqsa yoqimli. Zanjabil

organizmni qizdiruvchi ta'sirga ega, ortiqcha kaloriyaga ega bo'lgan keraksiz energiyani chiqarib yuboradi, tanada me'yordagi haroratni saqlashga yordam beradi.

- Immun tizimini mustahkamlaydi. Zanjabil ayniqsa kaliy, fosfor va vitamin S ga boy, bu moddalar immunitetni mustahkamlashda, grip va shamollash viruslariga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Ona tabiatimiz nihoyatda mo'jizakor. Sababi birgina o'simlik o'z tarkibida bir vaqtning o'zida bir qancha kasalliklarga shifo bo'luvchi moddalarni saqlaydi. Zanjabil o'simligi ham inson organizmi uchun foydaliligi jihatidan yuqori o'rinlarda turadi. Bu o'simlikni Surxondaryo hududi sharoitiga introduksiya qilish ishlari ustida Surxondaryo qishloq xo'jaligi olimlari tomonidan ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlar o'z natijasini berib, bizning hududimizda ham zanjabil o'simligi yetishtirilib, ichki bozordagi zanjabilga bo'lgan ehtiyojni qondirishiga ishonaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov, M. "Dorivor o'simliklar va ularning xalq tabobatidagi o'rni." — Toshkent: Fan, 2019.
2. Islomov, B. "O'simlikshunoslik asoslari." — Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. "Dorivor o'simliklar ensiklopediyasi." — Toshkent: Fan, 2018.
4. Степанов С.А., Новиков С.В. Ботаника: Морфология и систематика растений. — Москва: «Колос», 2017.
5. Xalmuratov M.A., Qoraboyeva D.J., Nazaraliyeva M.P. "Zafaron" Monografiya "Termiz publishing senter" Termiz 2025.
6. D.G. Sodikova, Xalmuratov M.A., M.K. Hamroyeva, Sh. U. Mardonov, and S.E. Toshmirov "Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arboretum" BIO Web of Conferences 105, 06003 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410506003> AEGISD-IV 2024.
7. M. A Xalmuratov, J Baratov, X Xudoyberdiyeva Viloyatimizdagi ayrim kamyob turlarning dorivorlik xususiyatlari. Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. 2023/12/21.
8. Xalmuratov Mingboy, Toshmirov Sirojiddin Boysun-Chulbair tog'larining o'simliklar qoplami. Monografiya 2023. 114 p.